

SINOSSI DELLO STUDIO

Titolo: Efficacia di un programma riabilitativo e di prevenzione secondaria domiciliare con telemedicina (E-Health) e ruolo dei biomarkers nella stratificazione prognostica in pazienti anziani con scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta.

The DELPHIC study

Project ID: PNRR-MAD-2022--12376806

Finanziato da: PNRR: M6/C2_CALL 2022

Coordinatore: Pedretti Roberto Franco Enrico

Parole chiave: riabilitazione cardiaca, scompenso acuto, sindrome coronarica acuta, sindromi geriatriche, cadute, sincope, fragilità, immobilità, delirium, incontinenza, politerapia, malnutrizione, disordini dell'umore, sarcopenia, dolore cronico, perdita di autonomia

Razionale	<p>La fragilità è una condizione di scarsa resilienza a fattori esterni, che può interessare i soggetti anziani. Essa è associata ad una cattiva qualità di vita, a perdita di autonomia e ridotta sopravvivenza.</p> <p>Esiste insufficiente evidenza scientifica che gli indici di fragilità possono essere migliorati, per cui sono necessari nuovi studi su interventi potenzialmente efficaci nell'invertire e migliorare gli indici di fragilità</p> <p>Modelli di riabilitazione cardiologica a distanza mediante sistemi di telemedicina, in pazienti anziani, hanno dimostrato di poter migliorare gli indici di fragilità.</p> <p>L'infiammazione è un maggior determinante di invecchiamento e fragilità, spesso associata ad una condizione pro-infiammatoria, sostenuta da microRNA ed altri mediatori di infiammazione.</p> <p>Nessuno studio ha comunque valutato se microRNA e/o molecole proteiche marker di infiammazione siano in grado di predire la fragilità, la sua progressione e la sua risposta ad interventi riabilitativi.</p>
Intervento sperimentale	<p>Tele riabilitazione (TR)</p> <p>Intervento riabilitativo a distanza, eseguito mediante video chiamate programmate al paziente da parte di fisioterapista ed infermiere (almeno 3 volte a settimana per 45-60 minuti) focalizzate su: educazione sanitaria, sessioni di esercizio fisico, aderenza ad un corretto stile di vita,</p>

	verifica aderenza alla terapia medica, counselling psicologico e sociale.
Obiettivi dello studio	<p>End-point primario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutare se un programma di TR domiciliare può ridurre significativamente la prevalenza della fragilità, misurata tramite Essential Frailty Tooltest (EFT), ad un follow-up di 3-6 mesi. <p>End-point secondari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impatto del programma di TR su: il cambiamento del livello di fragilità in ogni paziente. ▪ End-point combinato di mortalità ed ospedalizzazione per ogni causa/causa cardiovascolare. ▪ Valutazione funzionale al test del cammino dei 6 minuti, grado di comorbidità, stato nutrizionale e cognitivo, depressione, aderenza terapeutica, misure antropometriche. ▪ Incidenza delle cadute. ▪ Analisi proteomica e miRNomica.
Disegno dello studio	Multicentrico, randomizzato in aperto a gruppi paralleli
Popolazione dello studio	<p>Soggetti ≥ 65 aa con recente (< 30 giorni) ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta, che abbiano firmato il consenso informato</p> <p>Criteri di esclusione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incapacità del paziente o dei caregiver di seguire le procedure dello studio. ▪ Altre condizioni mediche che limitino la prognosi quoad vitam a 6 mesi. ▪ Severo deterioramento cognitivo (MME < 15). ▪ Partecipazione in un altro studio con intervento studio-relato somministrato nelle ultime 4 settimane.
Procedure e trattamento	Dopo aver firmato il consenso i pazienti verranno randomizzati a trattamento standard o ad intervento di TR della durata di 3-6 mesi, al termine del quale saranno rivalutati gli indicatori e parametri previsti nello studio
Durata dello studio per paziente	I pazienti saranno seguiti per 3-6 mesi
Dimensioni del campione	Misura di outcome:

	<ul style="list-style-type: none">▪ Prevalenza di fragilità a 3-6 mesi dopo la dimissione. <p>Assunzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Errore alfa: 0.05; errore beta: 0.20;▪ Prevalenza di fragilità dopo sei mesi 21% nel gruppo intervento; 34% nel gruppo controllo. <p>Dimensioni del campione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 368 pazienti , aumentato a 450 considerando un possibile drop-out del 22%.
--	---

activity		Step 1	Randomization Step 2	Randomized treatment Step 3				End of treatment Step 4
		1a	1b	1c IRCCS Maugeri Bari			1d	2
visit								
day		- 1 Day before discharge	0 Discharge Day					
Weeks				2	4	8	12	12-24
Signed informed consent form		x						
Inclusion/exclusion criteria		x						
Medical History		x						
Physical examinations/anthropometric meas.)		x		x			x	x
Collect blood sample			x	x			x	x
Questionaries' ETF EQ ADL GDS MNA CIRS MMSE Morisky		x		x			x	x

Six minute walking walk test		x		x			x	x
Events collections				x	x	x	x	x
treatment				x	x	x	x	x